

HAMON SA PAGSULAT NG SANGGUNIAN BATAY SA IKAPITONG EDISYON NG APA FORMAT

Nicka Joy D. Aungon, Nica O. Fernandez,
Irish Joy B. Montegrando-Magadia, LPT MAEd

Filipino Department, College of Sciences, Technology and Communications Inc., Sariaya, Quezon, Philippines

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18455599>

ABSTRACT

Pangunahing layunin ng pananaliksik na ito na tukuyin at suriin ang mga hamon na kinakaharap ng mga mag-aaral sa pagsulat ng sanggunian batay sa ikapitong edisyon ng APA format. Gumamit ang mga mananaliksik ng kwantitatibong pamamaraan at deskriptibong sarbey at purposive sampling upang mangalap ng datos mula sa mga mag-aaral gamit ang self-constructed survey na may 40 na katanungan. Lumitaw sa nakalap na datos na ang kalimitang ginagamit ng mga mag-aaral na uri ng sanggunian ang websites/online, dyornal, artikulo, aklat at di-limbag na pananaliksik. Lumabas sa pag-aaral na ang hamon sa pagsulat ng sanggunian batay sa may-akda ay may average weighted arithmetic mean na 2.86 na may deskripsyong sumasang-ayon, sa bantas na may nakuhang 3.32 na may deskripsyong lubos na sumasang-ayon, sa estilo na may average weighted arithmetic mean na 3.14 na may deskripsyong sumasang-ayon at sa kapitalisasyon na may nakuhang 3.26 na may deskripsyong lubos na sumasang-ayon. Napatunayan ng resultang ito na kinakailangan pa na magkaroon ang mga mag-aaral ng kaalaman sa pagsulat ng sanggunian batay sa ikapitong edisyon ng APA format. Bumuo ang mga mananaliksik ng isang “E-Gabay sa Pagbuo ng Sanggunian Batay sa Ikapitong Edisyon ng APA Format”. Nabuo ang awtput batay sa resulta ng isinagawang sarbey sa pananaliksik. Layunin nito na mapataas ang kasanayan ng mga mag-aaral sa pagsulat ng sanggunian batay sa ikapitong edisyon ng APA Format.

Keywords: *hamon, ikapitong edisyon ng APA format, sanggunian*

INTRODUCTION

Sa pag-unlad ng teknolohiya at pagdami ng impormasyon, mahalaga ang paglinang ng mga mag-aaral sa kakayahang magsaliksik at magsulat ng mga akademikong papel. Hindi lamang nangangailangan ng malalim na pag-unawa sa paksa ang pagsulat ng akademikong sulatin, kung hindi pati na rin ng maayos na pagbanggit ng mga sanggunian upang maiwasan ang plagiarism at mapanatili ang integridad ng pananaliksik. Gayunpaman maraming mag-aaral ang nakakaranas ng mga hamon partikular na sa pagsulat ng sanggunian.

Ayon kay Hamburger (2019), ang maling pagsipi ng sanggunian ang kadalasang pagkakamali ng mga mananaliksik, maging ang maling pagtukoy at pagkilala sa mga impormasyon. Ang mga pagkukulang sa kaalaman at kasanayan sa wastong pagbanggit ng mga sanggunian ang maaaring magdulot ng problema sa akademikong pagganap ng mga mag-aaral. Sa panahon ng teknolohiya nagiging madali ang mga gawain partikular sa pananaliksik. Madali lamang nakakakuha ng impormasyon ang nais magsaliksik sa pamamagitan ng mga kagamitan sa teknolohiya tulad ng pagkopya sa internet ngunit hindi naaayon sa pagsulat ng mga sanggunian patungkol sa manunulat ng isang pag-aaral. Ayon sa American Psychological Association, Publication Manual 7th Edition (2020), ito ang nagpapalawak ng gabay sa makatarungang pagsulat ng sanggunian at pagsasanay upang mapanatili ang kaanyuan at maiiwasan ang maling paglagay ng sanggunian gayundin ang pagsunod sa proseso nito. Nararapat lamang na malaman at masiguro na makatotohanan at kapani-paniwala ang nakuhang impormasyon. Mahalaga ang paggamit ng tamang sanggunian upang maipakita ang masusing pananaliksik at mapanatili ang kredibilidad ng isang papel.

Gayunpaman, hindi natututo ang mga mag-aaral ng tamang kasanayan sa pananaliksik kung hindi sila nabibigyan ng mga gawain. Dapat maturuan ang mga mag-aaral kung paano humanap ng maaasahang sanggunian at iwasan ang paggamit ng impormal na istilo ng pagsusulat sa internet para sa kanilang mga akademikong papel. Bukod pa rito, ayon kay Panther Academic Writing (2020), ang kawalan ng isang pinag-isang sistema sa pagsulat ng sanggunian ang nagdulot ng karagdagang hamon sa mga mag-aaral. Kailangan nilang magpalipat-lipat sa pagitan ng MLA, APA, at Chicago styles depende sa hinihingi ng kanilang mga propesor.

Nilayon ng pag-aaral na ito na matugunan ang kasalukuyang hamon na kinahaharap ng mga mag-aaral sa pagsulat ng sanggunian gamit ang ikapitong edisyon ng APA format. Isasagawa ang pag-aaral na ito dahil sa lumalaking hamon sa wastong pagsulat ng sanggunian sa akademikong sulatin. Inaasahang ang pag-aaral na ito ang mag-aambag sa pagpapabuti ng kalidad ng mga akademikong sulatin at magpapalakas sa integridad at kredibilidad ng mga gawaing pang-akademiko at propesyonal. Gayundin, makapagbibigay ng mungkahi upang mapaunlad ang kaalaman at kasanayan sa tamang pagsulat ng ikapitong edisyon ng APA format bilang bahagi ng akademikong sulatin.

Research Questions

Nilayon ng pananaliksik na ito na alamin ang Hamon sa Pagsulat ng Sanggunian Batay sa Ika-pitong Edisyon ng APA Format sa mga mag-aaral sa ikatlong taon ng kursong edukasyon na nagpapakadalubhasa sa asignaturang Filipino na naging batayan sa pagbuo ng pananaliksik tungkol sa tamang pagsulat ng sanggunian. Sa partikular nilayon ng mga mananaliksik na mabigyan ng kasagutan ang sumusunod na katanungan:

1. Anong uri ng sanggunian ang ginamit ng mga mag-aaral?
2. Ano ang mga hamon sa pagsulat ng sanggunian batay sa:
 - 2.1 May-akda;
 - 2.2 Bantas;
 - 2.3 Estilo; at
 - 2.4 Kapitalisasyon?
3. Batay sa resulta ng pag-aaral ano ang maaaring, imungkahi ng mga mananaliksik upang matugunan ang hamon sa pagsulat ng sanggunian?

METHODOLOGY

Research Design

Gumamit ang pag-aaral na ito ng kwantitatibong pamamaraan at deskriptibong sarbey sa pangangalap ng datos na kinakailangan upang makita ang hamon sa pagsulat ng sanggunian batay sa ikapitong edisyon ng APA format ng mag-aaral sa kolehiyo ng College of Sciences, Technology, and Communications Inc. batay sa may-akda, bantas, estilo at kapitalisasyon. Ito ang magsisilbing pangunahing kagamitan sa pagkuha ng datos upang mabuo ang pananaliksik at makagawa ng mungkahi na tutulong sa mag-aaral sa tamang pagsulat ng sanggunian. Ayon kay Sirisilla (2023), isang uri ng deskriptibong pananaliksik ang deskriptibong sarbey na ginagamitan ng pangongolekta ng datos sa pamamagitan ng sarbey.

Sa pag-aaral na ito, sinubukang mailahad ng mananaliksik ang hamon na kinakaharap ng mga mag-aaral patungkol sa ikapitong edisyon ng APA format. Dagdag pa rito, isang makapangyarihang kasangkapan ang deskriptibong sarbey na ginagamit ng mga mananaliksik upang mangalap ng impormasyon tungkol sa isang partikular na suliranin, magkaroon ng mas malalim na pag-unawa sa isang partikular na isyu at magbibigay ng mahalagang pananaw na maaaring magamit sa mga pag-aaral.

Batay sa naging resulta ng pag-aaral sa mga hamon sa pagsulat ng sanggunian batay sa ikapitong edisyon ng APA format, bumuo ang mga mananaliksik ng isang “E-Gabay sa Pagbuo ng Sanggunian Batay sa Ikapitong Edisyon ng APA Format” na makatutulong upang magbigay ng praktikal na gabay sa mas epektibong pagsulat ng sanggunian. Sa pag-aaral na ito, gumamit ang mga mananaliksik ng deskriptib-sarbey na pamamaraan gamit ang talatanungan upang masukat at mailarawan ang kaalaman ng mga mag-aaral sa wastong paggamit ng palatuldikan sa pagbuo ng pangungusap.

Respondents

Nagmula ang mga tagasagot sa ikatlong taon ng kursong edukasyon na nagpapakadalubhasa sa asignaturang Filipino sa CSTC, Inc. taong panuruan 2024-2025. Binubuo ng 25 mag-aaral ang mga tagasagot, at upang makuha kabuoan ng tagasagot, ginamitan ang pananaliksik ng purposive sampling. Ayon kay Nikolopoulou (2023), tumutukoy ang purposive sampling sa paraan ng pagkuha ng tagasagot na may tiyak na katangian o kwalipikasyon na kailangan para sa pananaliksik na ito. Pinili ng mananaliksik ang tagasagot batay na rin sa naging pagsusuri sa kanilang nabuong konseptong papel na kinakitaan ng problema sa pagsulat ng sanggunian batay sa ikapitong edisyon ng APA format.

Research Instrument

Gumamit ang mananaliksik ng self-constructed survey na binubuo ng 40 na katanungan upang alamin ang mga hamon sa pagsulat ng sanggunian batay sa ikapitong edisyon ng APA format. Nahahati ang mga katanungan sa apat na kategorya na may 10 aytem sa bawat isa; may-akda, bantas, estilo, at kapitalisasyon. Pinili ng mananaliksik ang paraang ito upang masuri at matukoy ang mga partikular na kahinaan ng mga mag-aaral sa pagsulat ng sanggunian alinsunod sa itinakdang pamantayan ng APA Format.

Upang masukat at mabigyan ng interpretasyon ang kasagutan ng mga kalahok, gumamit ang mananaliksik ng apat na antas ng iskalang likert: (4) Lubos na Sumasang-ayon, (3) Sumasang-ayon, (2) Hindi Sumasang-ayon, at (1) Lubos na Hindi Sumasang-ayon. Bilang bahagi ng pagbuo ng kasangkapan sa pananaliksik, humingi ng pahintulot ang mga mananaliksik sa tatlong guro sa Filipino upang suriin at pagtibayin ang nilikhang instrumento bago ito ganap na gamitin sa pangangalap ng datos.

Data Gathering

Una, gumawa ng liham pahintulot ang mananaliksik sa Dekano ng Panggurong Edukasyon, upang humingi ng pagpapatibay na makapagsagawa ng pag-aaral dahil sa ikatlong taon ng kursong edukasyon na nagpapakadalubhasa sa asignaturang Filipino manggagaling ang mga tagasagot. Ikalawa, matapos mapagtibay ang pahintulot, nakipag-ugnayan din ang mga mananaliksik sa tagasagot na magiging bahagi ng pag-aaral. Ang mga mananaliksik ay lumapit din sa Departamento ng Pananaliksik upang masimulan ang nasabing pag-aaral na may pinamagatang, "Mga Hamon sa Pagsulat ng Sanggunian Batay sa Ikapitong Edisyon ng APA Format." Ikatlo, nang maipagkaloob ang pahintulot, lumapit ang mga mananaliksik sa tatlong guro sa Filipino upang suriin at ibaledeyt ang nabuong self-constructed survey, matapos mabaledeyt ang nasabing sarbey.

Nakipag-ugnayan ang mga mananaliksik sa mga napiling tagasagot upang ipaliwanag ang layunin, proseso, at sakop ng pag-aaral. Ang pagkuha ng informed consent mula sa bawat tagasagot ang isang mahalagang hakbang upang matiyak na boluntaryo ang kanilang paglahok at nauunawaan nila na walang magiging negatibong

epekto uto sa kanila. Pagkatapos makalap ang datos, ang mga mananaliksik ang magsasagawa ng maingat na pagsusuri at pag-aayos ng resulta upang mapanatili ang integridad ng datos at maiwasan ang anumang manipulasyon o bias.

Sinigurado ng mga mananaliksik na ang bawat tagasagot ay nakatanggap ng maayos na paliwanag ukol sa layunin, proseso, at posibleng implikasyon ng pananaliksik bago sila pumirma sa pahintulot bilang pagsang-ayon sa paglahok. Tiniyak din ng mga mananaliksik na mananatiling kompidensyal ang lahat ng impormasyong nakalap, maging ang kanilang pagkakakilanlan at hindi ilalantad sa anumang bahagi ng pag-aaral.

Statistical treatments

Para lubos na magkaroon ng maayos na pagsusuri at interpretasyon ang datos na nalikom mula sa talatanungan na sinagutan ng mag-aaral, gumamit ang mananaliksik ng sumusunod na pagsusuring estadistikal:

Upang malaman ang uri ng sanggunian na ginamit ng mga mag-aaral, at ano ang resulta ng pagsusuri sa mga sanggunian na sinulat ng mga mag-aaral, gumamit ng frequency at percentage distribution.

Formula:

$$WAM = \frac{\sum_{i=1}^n w_i X_i}{\sum_{i=1}^n w_i}$$

Kung saan:

WAM = *Weighted Arithmetic Mean*

w_i = kaukulang puntos patungkol sa hamon ng pagsulat ng sanggunian

X_i = bilang sa bawat kaukulang puntos

Ginamit bilang pamantayan ang nasa ibaba sa pag-aanalisa ng mga naging kasagutan ng mga tagasagot.

Formula:

$$\% = \frac{f}{N} \times 100$$

Kung saan:

% = porsyento

f = bilang ng naging obserbasyon

N = kabuoang bilang ng naging obserbasyon

Upang malaman ang hamon sa pagsulat ng sanggunian sa ikapitong edisyon ng APA format, *weighted arithmetic mean* ang ginamit.

Puntos	Pagitang Puntos	Interpretasyon
4	3.25 - 4.00	Lubos na sumasang-ayon
3	3.25 - 3.24	Sumasang-ayon
2	1.75 - 2.49	Hindi sumasang-ayon
1	1.00 - 1.74	Lubos na hindi sumasang-ayon

RESULTS AND DISCUSSION

Sa kabanatang ito, maingat na inilahad, sinuri, at binigyan ng kahulugan ng mananaliksik ang natuklasan, datos, at impormasyon na nakalap mula sa iba't ibang pinagkuhanan.

Tinalakay din sa pag-aaral ang mga hamon na kinakaharap ng mga mag-aaral sa pagsulat ng sanggunian batay sa ikapitong edisyon ng APA format. Nilayon ng kabanatang ito na ilarawan ang antas ng kaalaman ng mga mag-aaral, pati na rin ang kanilang mga kahinaan at problema, upang makapagbigay ng matibay na basehan para sa mga posibleng interbensyon o pagsasanay sa tamang pagbanggit ng sanggunian. Sa bahaging ito ipinakita ang uri ng sanggunian na ginamit ng mga mag-aaral.

Talahanayan 1

Uri ng Sanggunian na Ginamit ng mga Mag-aaral

Uri ng Sanggunian	Bilang	Porsyento
Aklat	12	8.82
Artikulo	14	10.29
Dyornal	35	25.74
Websites	68	50.00
Di limbag na pananaliksik	7	5.15
Kabuoan	1.36	100.00

Ipinapakita sa unang talahanayan ang naging resulta ng uri ng sanggunian na ginamit ng mga mag-aaral sa pananaliksik. Batay sa naging pagsusuri, lumitaw na may kabuoan bilang na 68 ang websites na may porsyentong 50%, ang mas pinipili ng mga mag-aaral bilang online sources sa kanilang pananaliksik. Samantalang ang di-limbag na pananaliksik ang nakakuha ng mababang bilang na pito na may porsyentong naitalaga na 5.15.

Batay sa naging resulta, malinaw na ipinakita na mas marami sa mga tagasagot ang gumagamit ng websites sapagkat mas maraming impormasyon ang nakakuha rito. Ang mabilis na pag-access at ang malawak na saklaw ng impormasyon na makukuha sa internet ang mga pangunahing salik sa pagiging popular nito sa mga mag-aaral. Ganoon pa man, nakakuha ng mababang bilang mula sa tagasagot ang di-limbag na pananaliksik, sumasalamin sa limitadong akses sa mga pisikal na sanggunian, o kakulangan ng pagbasa at pagsulat sa pagsuri ng mga ito.

Sinuportahan ito ng mataas na paaralan ng System Technology Institute (2024), na ang sanggunian ang madalas nating ginagamit sa pang araw-araw nating pamumuhay sa pag-aaral, na madalas nakakalap sa online/internet o sa silid- aklatan na nagbibigay ng access upang makakalap ng mga karagdagang impormasyon hingil sa paksang isusulat o sasaliksikin. Dagdag pa ni Hattangadi, (2022) at Freshessays (2021), ang sanggunian ay talaan ng mga pinagkukuhanan ng impormasyon na ginagamit bilang batayan ng mga pag-aaral. Mahalaga ang mga ito upang maiwasan ang plagiarism,

nagpapatibay ito ng kredibilidad ng pananaliksik, at nabibigyang-halaga ang ambag ng ibang mananaliksik sa larangan ng kaalaman.

Sa kabuoan, ang pag-aaral ang nagpapakita ng paggamit ng parehong tradisyonal at digital na sanggunian sa mga akademikong sulatin ng mga mag-aaral. Gayunpaman, ang pangangailangan para sa masusing oryentasyon at pagsasanay sa pagpili at nananatiling mahalaga ang paggamit ng angkop na sanggunian upang masiguro ang kalidad at integridad ng kanilang mga akademikong sulatin. Ang pagbibigay-diin sa kritikal na pagsusuri ng impormasyon, anuman ang pinagmulan nito, ay dapat ding bigyang-pansin upang maiwasan ang paggamit ng mga hindi maaasahang sanggunian.

Talahanayan 2

Hamon sa Pagsulat ng Sanggunian Batay sa May – Akda

Deskriptors	WAM	Interpretasyon
10. Wala akong problema sa pagbuo ng sanggunian gamit ang pangalan ng mga may-akda.	3.72	Lubos na Sumasang-ayon
5. Ang pagbanggit ng lahat ng may-akda, ay nagpapakita ng mas malalim na pag-unawa sa pinagmulan ng impormasyon	3.28	Lubos na Sumasang-ayon
6. Nahihirapan akong maunawaan ang mga patakaran sa pagbuo ng sanggunian gamit ang pangalan ng mga may-akda.	3.04	Sumasang-ayon
8. Nahihirapan akong bumuo ng sanggunian gamit ang pangalan ng mga may-akda dahil hindi ako sigurado sa tamang format.	3.00	Sumasang-ayon
1. Madaling maunawaan ang estilo ng pagsulat ng mga may-akda sa sanggunian	2.88	Sumasang-ayon
7. Madalas akong nagkakamali sa pagbuo ng sanggunian gamit ang pangalan ng mga may-akda.	2.88	Sumasang-ayon
2. Nakararanas ako ng mga sitwasyon kung saan hindi malinaw ang pangalan ng mga may-akda	2.84	Sumasang-ayon
4. Ang pagbanggit ng lahat ng mga may-akda sa bawat paggamit ng sanggunian ay nagiging masyadong mahaba.	2.80	Sumasang-ayon
9. Wala akong problema sa pag-unawa ng mga patakaran sa pagbuo ng sanggunian gamit ang pangalan ng mga may-akda.	2.60	Sumasang-ayon
3. Ang paggamit ng "et al." ay nagiging sanhi ng pagkalito sa pagtukoy sa mga partikular na mga may-akda	2.60	Sumasang-ayon
<i>Average Weighted Arithmetic Mean</i>	2.86	Sumasang-ayon

Ipinakita sa ikalawang talahanayan ang resulta ng hamon sa pagsulat ng sanggunian batay sa may-akda na kung saan, lumabas ang weighted average mean na 2.86 na may deskripsyong sumasang-ayon. Batay sa naging resulta, malinaw na ipinakikita dito na sumasang-ayon ang mga tagasagot na mayroon silang hamon na nararanasan sa pagsulat ng sanggunian partikular na sa pagsulat ng mga may-akda ayon sa ikapitong edisyon ng APA format.

Sinang-ayunan ito ni George (2022), ang tamang pagkakasunod-sunod ng mga may-akda sa isang pananaliksik na nailathala ang nagpapakita na may napakahalagang papel ang pagkilala sa mga may-akda lalo na ang kanilang kontribusyon. Itinuturing itong isang mahalagang batayan sa pagsukat ng tagumpay at kredibilidad ng isang mananaliksik sa kanilang larangan. Ang nilathang ambag ng mananaliksik sa kanyang larangan ng kaalaman at tamang pagkilala sa kanilang papel sa pananaliksik ang nagsisilbing patunay ng kanilang kontribusyon. Mahalaga ang tamang pagkilala sa kanilang papel sa pananaliksik sa aspeto ng etika, pagsulat at publikasyon.

Ipinapakita rin sa talahanayan na nagtamo ng pinakamataas na weighted average mean na 3.72 na may deskripsyong lubos na sumasang-ayon sa tanong na "Wala akong problema sa pagbuo ng sanggunian gamit ang pangalan ng mga may-akda." Lumitaw na wala silang nagiging problema sa pagbuo ng sanggunian gamit ang pangalan ng mga may-akda. Nagpapahiwatig rin ito na may sapat na kaalaman at kakayahan sa pagbuo

ng sanggunian gamit ang tamang format na nakabatay sa pangalan ng mga may-akda ang mga mag-aaral. Ipinapakita nito na pamilyar sila sa mga patakaran at alituntunin ng ikapitong edisyon ng APA format.

Sinuportahan ito ng pag-aaral ni Rajpurohit (2022), na mahalagang tandaan ang mga alituntunin patungkol sa pagkakasunod-sunod ng mga may-akda at sa itinalagang pangunahing may-akda na maaaring magkaiba-iba depende sa larangan, dyornal o institusyong sa pananaliksik. Ang malinaw na komunikasyon at kasunduan sa pagitan ng lahat ng may-akda ukol sa kanilang mga papel at responsibilidad sa proyekto ng pananaliksik ang mahalaga upang maiwasan ang anumang kalituhan o hindi pagkakaunawaan na may kaugnayan sa pagiging may-akda.

Sa kabilang banda nakakuha naman ng pinakamababang weighted average mean na 2.60 katumbas ang deskripsyong sumasang-ayon sa mga tanong na, “Wala akong problema sa pag-unawa ng mga patakaran sa pagbuo ng sanggunian gamit ang pangalan ng mga may-akda” at “Ang paggamit ng "et al. ay nagiging sanhi ng pagkalito sa pagtukoy sa mga partikular na may-akda.” Pinapakita dito na nagkakaroon sila ng pagkalito sa paggamit ng “et al.” sa pagtukoy sa mga partikular na may-akda,

Talahanayan 3

Hamon sa Pagsulat ng Sanggunian Batay sa Bantas

Deskriptors	WAM	Interpretasyon
3. Ang paggamit ng tamang bantas sa sanggunian ay nakatutulong sa pag-aayos ng impormasyon sa isang maayos at madaling maunawaan na paraan.	3.80	Lubos na Sumasang-ayon
5. Ang paggamit ng tamang bantas sa sanggunian ay nagpapakita ng paggalang sa mga may-akda ng mga pinagkuhanang impormasyon.	3.68	Lubos na Sumasang-ayon
1. Ang maling paggamit ng bantas sa sanggunian ay nagdudulot ng kalituhan sa paghahanap ng impormasyon	3.56	Lubos na Sumasang-ayon
9. Ang paggamit ng tamang bantas sa sanggunian ay nagpapadali sa paghahanap ng karagdagang impormasyon tungkol sa isang paksa.	3.40	Lubos na Sumasang-ayon
8. Ang paggamit ng maling bantas sa sanggunian ay nagpapakita ng kakulangan sa kaalaman sa pagsulat ng pananaliksik.	3.36	Lubos na Sumasang-ayon
6. Ang paggamit ng maling bantas sa sanggunian ay nagpapahirap sa pag-verify ng mga pinagkuhanang impormasyon.	3.32	Lubos na Sumasang-ayon
4. Ang paggamit ng maling bantas sa sanggunian ay nagpapahiwatig ng kawalan ng propesyonalismo.	3.24	Sumasang-ayon
7. Ang paggamit ng tamang bantas sa sanggunian ay nakakatulong sa pag-iwas sa pagkopya ng mga ideya ng iba	3.08	Sumasang-ayon
10. Ang paggamit ng maling bantas sa sanggunian ay nagpapahina sa kredibilidad ng isang pananaliksik	2.96	Sumasang-ayon
2. Ang mga patakaran sa paggamit ng bantas sa sanggunian ay masyadong komplikado at mahirap matandaan.	2.76	Sumasang-ayon
<i>Average Weighted Arithmetic Mean</i>	3.32	Lubos na Sumasang-ayon

Ipinapakita sa ikatlong talahanayan ang resulta ng hamon sa pagsulat ng sanggunian batay sa bantas na kung saan, lumabas ang weighted average mean na 3.32 na may deskripsyong lubos na sumasang-ayon. Batay sa resulta ng datos, nagpapakita ito na ang paggamit ng bantas sa sanggunian ay nakatutulong sa pag-aayos ng impormasyon sa isang maayos at madaling maunawaang paraan. Ang tamang paggamit ng bantas sa pagsulat ng sanggunian ay mayroong mahalagang papel para sa pagiging organisado at pagiging malinaw ng sanggunian, sa kabilang banda mayroong hamon ang mga tagasagot sa pagsulat nito, kung saan ang maling paggamit ng bantas sa sanggunian ay masyadong komplikado at mahirap matandaan. Nagpapakita ito na

mayroong kakulangan sa kaalaman sa pagsulat at paglalagay ng bantas sa isang sanggunian.

Sinuportahan ito ng University of Reading (2024), na ang wastong paggamit ng bantas ang nagiging daan upang mapanatili ang pagkaunawa sa mga sulatin. Sa ganitong paraan, malinaw na ang mga bantas ang hindi lamang palamuti sa isang sanggunian kundi isang mahalagang elemento sa paghahatid ng nilalaman. Ang wastong paggamit ng mga bantas na ito ang nakatutulong upang maipahayag nang tama ang impormasyon at mapanatili ang propesyonalismo at kaayusan sa pagsusulat ng pananaliksik. Gayunpaman, kinakailangang gamitin ang bantas ng may sapat na batayan o gabay sapagkat maaaring magresulta ito sa maling interpretasyon ng impormasyon.

Sa kabilang banda lumalabas na may nakuhang weighted average mean na 3.80 na may deskripsyong lubos na sumasang-ayon sa tanong na, “Ang paggamit ng tamang bantas sa sanggunian ay nakatutulong sa pag-aayos ng impormasyon sa isang maayos at madaling maunawaan na paraan.” Sinasabi lamang dito na hindi lamang isang panuntunan sa gramatika, kundi isang mahalagang elemento sa pag-oorganisa at presentasyon ng impormasyon ang tamang bantas sa isang sanggunian. Ang maayos na paggamit ng mga bantas tulad ng kuwit, tuldok, at iba pa ay nagsisilbing gabay sa mambabasa upang madaling maunawaan ang estruktura at pagkakasunod-sunod ng mga impormasyon sa sanggunian.

Dagdag pa ng Editverse (2025), ang bantas ay mahalaga sa pananaliksik dahil nagbibigay ito ng linaw at kaayusan sa mga pangungusap, na tumutulong sa mambabasa na maunawaan ang tamang mensahe. Habang ipinapakita ang tamang paggamit nito, napapabuti rin ang kalidad ng pananaliksik at napapadali ang pag-unawa ng nilalaman. Nakatutulong ito sa pag-iwas sa kalituhan at pagkamali sa pagkilala ng mga impormasyon, gaya ng pangalan ng may-akda, petsa ng publikasyon, at pamagat ng akda. Sa madaling salita, mahalaga ang tamang bantas sa pagpapanatili ng kalinawan, kawastuhan, at kredibilidad ng sanggunian. Ito ang nagpapakita ng pagpapahalaga sa detalye at pagsunod sa mga pamantayan ng akademikong pagsulat.

Sinundan ito ng may pinakamababang nakuha na weighted average mean na 2.76 na may deskripsyong sumasang-ayon sa tanong na, “Ang mga patakaran sa paggamit ng bantas sa sanggunian ay masyadong komplikado at mahirap matandaan.” Nagpapahiwatig ito ng isang hamon sa pag-aaral at paggamit ng mga alituntunin sa pagsulat ng sanggunian, na nangangailangan ng mas malinaw na pagpapaliwanag at mas epektibong mga stratehiya sa pagtuturo. Ipinapakita lamang na hindi isang permanenteng estruktura kundi isang buhay na elemento ng wika na patuloy na umaayon sa pagbabago ng panahon, teknolohiya, at pamantayan sa lipunan ang sistema ng bantas sa pagsulat ng sanggunian.

Sa pagpapatunay ng American Psychological Association (2019), ang wastong paggamit ng mga bantas na ito ang nakatutulong upang maipahayag nang tama ang impormasyon at mapanatili ang propesyonalismo at kaayusan sa pagsusulat ng pananaliksik. Ang pagbabago sa paraan ng paggamit ng bantas ay nangangahulugan ng

pag-unlad sa paraan ng komunikasyon, kung kaya't mahalaga para sa mga manunulat, mamamahayag, mananaliksik, at tagapaglimbag na mapanatili ang tamang paggamit ng bantas upang maging epektibo ang pagpapahayag ng impormasyon lalo na sa pagbuo ng sanggunian. Hindi lamang ito simpleng marka sa isang teksto, kundi ito ang mahalagang instrumento sa pagbuo ng malinaw, maayos, at epektibong komunikasyon.

Talahanayan 4

Hamon sa Pagsulat ng Sanggunian Batay sa Estilo

Deskriptors	WAM	Interpretasyon
9. Naiisip ko na ang mga pagkakamali sa pagbuo ng sanggunian ay maaaring makaapekto sa kredibilidad ng aking papel.	3.60	Lubos na Sumasang-ayon
2. Nakakaramdam ako ng pagkalito sa paggamit ng iba't ibang estilo ng sanggunian.	3.32	Lubos na Sumasang-ayon
1. Mahirap para sa akin na matandaan ang mga patakaran sa pagbuo ng sanggunian	3.28	Lubos na Sumasang-ayon
5. Nakakaramdam ako ng pagkabalisa dahil sa posibilidad na magkamali sa pagbuo ng sanggunian	3.24	Sumasang-ayon
3. Nahihirapan akong mahanap ang tamang format para sa pagbanggit ng isang aklat.	3.16	Sumasang-ayon
7. Ang mga pagkakaiba sa pagitan ng iba't ibang estilo ng sanggunian ay nakakalito	3.16	Sumasang-ayon
4. May mga pagkakataon na hindi ko alam kung paano ilagay ang mga sanggunian sa aking papel.	3.12	Sumasang-ayon
6. Ang mga patakaran sa pagbuo ng sanggunian ay masyadong komplikado	3.04	Sumasang-ayon
8. Nahihirapan akong mahanap ang mga tamang impormasyon para sa pagbuo ng sanggunian	2.96	Sumasang-ayon
10. Ang mga patakaran sa pagbuo ng sanggunian ay hindi malinaw sa akin.	2.56	Sumasang-ayon
<i>Average Weighted Arithmetic Mean</i>	3.14	Sumasang-ayon

Ipinapakita sa ikaapat talahanayan ang resulta ng hamon sa pagsulat ng sanggunian batay sa estilo kung saan, lumabas ang weighted average mean na 3.14 na may deskripsyong sumasang-ayon. Batay sa datos na nakalap, nagpapakita na nagkaroon ng hamon sa pagsulat ng estilo batay sa ikapitong edisyon APA format ang mga tagasagot ay. Kaya naman sa pagbuo ng sanggunian kinakailangang maging detalyado at mahigpit sa mga panuntunan. Kailangan ng malalim na pag-unawa sa mga ito upang maiwasan ang mga pagkakamali, sapagkat nagkaroon ng pagkakaiba sa estilo depende sa uri ng sanggunian (libro, artikulo, dyornal, website, atbp.) na nagdaragdag sa komplikadong pagbuo ng sanggunian.

Sinang-ayunan ito ni Abbadia (2022), kinakailangang magkaroon ng maayos na impormasyon at datos sa pagbuo ng mga sanggunian, upang magkaroon ng maayos na kredibilidad, at makaiwas sa pagkakamali at kalituhan. Sinasabing mahalaga ang pagbuo ng sanggunian para sa paglikha ng isang mahusay na akademikong sulatin, na madaling maunawaan at kapani-paniwala ang estilo.

Sa kabilang banda lumabas naman na may nakuhang weighted average mean na 3.60 ang tanong na “Naiisip ko na ang mga pagkakamali sa pagbuo ng sanggunian ay maaaring makaapekto sa kredibilidad ng aking papel”, na may deskripsyong lubos na sumasang-ayon. Batay sa resulta, maraming mag-aaral ang nagkaroon ng kalituhan sa pagkakaiba-iba ng mga estilo, gayundin ang hamon sa pagkakamali sa pagbuo ng sanggunian na maaaring makaapekto sa kredibilidad ng mga akademikong sulatin.

Sa pagpapatunay ng Writers King (2025), mahalaga ang paggamit ng tamang estilo sa pagsulat ng sanggunian upang mabigyan ng wastong pagkilala o kredibilidad ang mga pinagkukuhanan ng impormasyon at mapanatili ang propesyonalismo ng pananaliksik. Isa sa pinakamahalagang kasangkapan sa pagsulat ng ikapitong edisyon APA format ang estilo.

Ito rin ay isang mahalagang aspeto sa pagpapanatili ng integridad sa akademikong sulatin. Maraming institusyong pang-edukasyon ang nagpapatupad sa mga mag-aaral na gamitin ito upang magkaroon ng isang sistematikong paraan ng pagsulat.

Sinundan ng weighted average mean na 2.56 na may deskripsyong sumasang-ayon, sa tanong na, “Ang mga patakaran sa pagbuo ng sanggunian ay hindi malinaw sa akin.” Ipinapakita sa datos na ang mga tagasagot ay nakararanas ng hamon sa pagsunod sa tamang pagsulat ng estilo batay sa ikapitong edisyon ng APA format, dahil hindi nagiging malinaw ang patakaran sa pagbuo nito.

Sang-ayon sa American Psychological Association (2019), kung magkakaroon ng tamang patakaran o alituntunin sa pagbuo ng mga sanggunian madaling mauunawan ng mga mambabasa ang uri ng akda na isinasangguni at ang mahahalagang elemento ng sanggunian. Ibig sabihin lang na ang pagkakaroon ng malinaw na sanggunian ang magpapadali sa pag-unawa ng mga nagsasaliksik upang malaman ang pinagmulan at kredibilidad.

Ipinapakita sa ikalimang talahanayan ang resulta ng hamon sa pagsulat ng sanggunian batay sa kapitalisasyon na kung saan, lumabas ang weighted average mean na 3.26 na may deskripsyong lubos na sumasang-ayon. Batay sa naging resulta lumabas na mayroong hamon ang mag-aaral sa pagsulat ng sanggunian batay sa ikapitong edisyon ng APA format pagdating sa kapitalisasyon. Sinasabing kinakailangang magkaroon ng detalyadong mga panuntunan sa kapitalisasyon na hindi palaging intuitive. Hindi tulad ng simpleng pag-capitalize sa unang letra ng bawat salita, may mga partikular na salita at bahagi ng pamagat na dapat o hindi dapat i-capitalize.

Pinatunayan ito ni Husada et al. (2018), nagsisilbi itong babala upang ang mga nagsasaliksik bago gumawa ng mga sanggunian ay alaming mabuti ang tamang paggamit ng kapitalisasyon dahil hindi maiiwasan ang maling paggamit nito. Parehong mahalagang bahagi ng pagsusulat ang kapitalisasyon.

Talahanayan 5

Hamon sa Pagsulat ng Sanggunian Batay sa Kapitalisasyon

Deskriptors	WAM	Interpretasyon
8. Nais kong matuto nang higit pa tungkol sa mga patakaran sa kapitalisasyon ng sanggunian.	3.84	Lubos na Sumasang-ayon
1. Mahalaga sa akin na sundin ang tamang kapitalisasyon sa pagbuo ng sanggunian.	3.72	Lubos na Sumasang-ayon
10. Naniniwala ako na mahalaga ang kapitalisasyon sa pagbuo ng isang mahusay na sanggunian.	3.64	Lubos na Sumasang-ayon
4. Nakakaramdam ako ng pagkalito sa paggamit ng kapitalisasyon sa mga sanggunian.	3.44	Lubos na Sumasang-ayon
5. Nakakaapekto ang maling kapitalisasyon sa pag-unawa ng mambabasa sa aking sulatin.	3.40	Lubos na Sumasang-ayon
9. Nahihirapan akong maghanap ng mga mapagkakatiwalaang impormasyon tungkol sa kapitalisasyon ng sanggunian	3.04	Sumasang-ayon
6. Nakakaapekto ang maling kapitalisasyon sa pagiging propesyonal ng aking sulatin	3.00	Sumasang-ayon
3. Madali para sa akin na matandaan ang mga patakaran sa kapitalisasyon ng sanggunian	2.88	Sumasang-ayon
4. Nakakaramdam ako ng pagkalito sa paggamit ng kapitalisasyon sa mga sanggunian.	2.84	Sumasang-ayon
7. Nakakaramdam ako ng pagkabigo kapag nakakakita ako ng mga maling kapitalisasyon sa mga sanggunian	2.84	Sumasang-ayon
<i>Average Weighted Arithmetic Mean</i>	3.26	Lubos na Sumasang-ayon

Sa kabilang banda lumabas naman na may nakuhang weighted average mean na 3.84 ang tanong na “Nais kong matuto nang higit pa tungkol sa mga patakaran sa kapitalisasyon ng sanggunian”, na may deskripsyong lubos na sumasang-ayon. Nagpahayag ito na may hamon na nararanasan ang mga tagasagot sa pagsunod sa mga patakaran ng kapitalisasyon, na nagreresulta ng pangangailangan para magkaroon ng masusing pagsasanay sa pagsulat ng kapitalisasyon batay sa ikapitong edisyon ng APA format.

Sinuportahan ito ni Pathan (2021), pinapanatili ng kapitalisasyon ang kalinawan ng semantiko, ngunit ang maling paggamit ng mga alituntunin sa sanggunian ang maaaring magdulot ng kalituhan. Bukod dito, pinapahusay ng kapitalisasyon ang kredibilidad ng isang papel sa pananaliksik na nagpapanatili ng mga pamantayang pang-akademiko at pagkakapare-pareho. Ang wastong paggamit ng kapitalisasyon sa mga pamagat ng seksyon, sipi, at sanggunian ay nag-aambag ng isang maayos at propesyonal na presentasyon.

Sinundan ito ng weighted average mean na 2.84 na may deskripsyong sumasang-ayon, sa tanong na, “Nakakaramdam ako ng pagkabigo kapag nakakakita ako ng mga maling kapitalisasyon sa mga sanggunian.” Gayunpaman ang mababang puntos na nararamdaman ng tagasagot sa pagkabigo sa paggamit ng kapitalisasyon ay nagpapahiwatig ng isang hamon sa pagsulat nito. Batay sa resulta, lubos na sumasang-ayon ang mga tagasagot na nakakaapekto ang maling kapitalisasyon sa kredibilidad ng isang sulatin.

Inilarawan ng Husada et al. (2018), na ang mga pagkakamali o pagkabigo sa kapitalisasyon ay maaaring magdulot ng kalituhan o maling interpretasyon, na nakakaapekto sa kabuoang kalidad ng akademikong sulatin. Bukod dito, pinapahusay ng kapitalisasyon ang kredibilidad ng isang papel sa pananaliksik na nagpapanatili ng mga pamantayang pang-akademiko at pagkakapare-pareho. Sinasabing nagmumula ang

pagkabigo sa kawalan ng pagsunod sa mga pamantayan ng isang partikular na estilo ng sanggunian. Ang pagkabigo ay maaaring dahil sa pag-unawa ng nagsasalita sa kahalagahan ng tamang pagsulat ng sanggunian sa kredibilidad ng isang akademikong papel. Ang maling kapitalisasyon ang maaaring magpababa ng kredibilidad ng papel at ng mananaliksik.

Sa pangkalahatan, mahalaga ang tamang kapitalisasyon sa mga pananaliksik dahil nakatutulong ito sa pagpapanatili ng pagiging propesyonal, pagpapadali ng pag-unawa, at pagpapakita ng paggalang sa mga pangalan at organisasyon.

Conclusions

Batay sa nakalap at kinalabasan ng isinagawang pananaliksik, nabuo ang sumusunod na konklusyon:

1.Napag-alamang mas pinipili ng mga mag-aaral ang paggamit ng mga online sources o websites bilang pangunahing sanggunian, kasunod ang dyornal, artikulo, aklat, at di-limbag na pananaliksik. Ipinapakita rito na mas nakakakuha sila ng impormasyon sa mga online sources o websites na may kinalaman sa kanilang paksa ng pananaliksik.

2.Kahit nakasusunod ang mga mag-aaral sa ilang aspeto ng pagsulat ng sanggunian, tulad ng pagkakasunod-sunod ng impormasyon, marami pa rin sa kanila ang nagkakaroon ng kalituhan sa wastong paggamit ng mga elemento ng APA format, partikular sa bahagi ng may-akda, bantas, estilo, at kapitalisasyon. Ang mga pagkakamaling ito, kahit maliit, ay may epekto sa kredibilidad ng pananaliksik at nagpapakita ng kakulangan sa kaalaman sa teknikal na bahagi ng akademikong pagsulat.

3.Bilang tugon sa hamon na kinakaharap nila sa pagsulat ng sanggunian sa ikapitong edisyon ng APA format, iminumungkahi ang pagbuo ng “E-Gabay sa Pagbuo ng Sanggunian Batay sa Ikapitong Edisyon ng APA Format” upang mapataas ang kaalaman ng mga mag-aaral sa pagsulat ng sanggunian batay sa ikapitong edisyon ng APA Format.Sa pamamagitan ng nakalap na resulta,layunin ng konklusyon na magbigay ng buod ng mga rekomendasyon at hakbang na maaaring magpatibay sa mga kasanayan ng mag-aaral sa hinaharap

Recommendations

Mula sa resulta at konklusyon ng isinagawang pananaliksik, nabuo ang mga sumusunod na mungkahi o rekomendasyon ng mananaliksik upang matugunan ang mga hamon sa pagsulat ng sanggunian batay sa ikapitong edisyon ng APA Format at upang higit na mapaunlad ang kaalaman ng mga mag-aaral sa larangang ito:

1.Para sa mga guro at paaralan, iminumungkahi na maglaan ng sapat na panahon para sa isang panimulang talakayan tungkol sa pagsulat ng sanggunian batay sa

APA 7th Edition upang dito maipaliwanag ang kahalagahan ng paggamit ng isang pamantayang estilo sa pagsulat. Makabubuti rin na magbigay ng mga gabay sa mga uri ng pinagkukunan para sap ag-aaral na ito.

2.Sa mga nagsasanay na guro,iminumungkahi na magsagawa ng aktibidad na magpapalalim sa kaalaman patungkol sa APA 7th Edition Format, gayundin ang pagkakaroon ng mga praltikal na pagsasanay sa pagtuturo kung paano ito ituturo sa mga mag-aaral, kabilang ang paggamit ng gabay na kagamitan upang mas epektibong maipaliwanag ang tamang paaran sa pagsulat ng sanggunian.

3. Para sa hinaharap na mga mananaliksik, iminumungkahi na isagawa muli ang parehong uri ng pananaliksik sa ibang konteksto upang matukoy kung ang naunang rekomendasyon ay epektib at kung kailangan pa itong paunlarin. Maaari rin na isama ang iba pa na pagsusuri sa makabagong teknolohiya at interaktibong pamamaraan para sa mas epektibong solusyon sa mga hamon sa pagsulat ng sanggunian batay sa ikapitong edisyon ng APA Format.Batay sa mga natuklasan ng pananaliksik, nakatuon ang mga mungkahing hakbang sa pagpapalawak ng kaalaman at pagsasanay sa mga aspeto ng diin sa wika, na magsisilbing gabay upang matugunan ang mga pangangailangan ng mga mag-aaral at mapabuti ang kanilang kasanayan sa pagbuo ng pangungusap.

Compliance with Ethical Standards

Pinagtitibay ng mga may-akda, sa kanilang sariling pananalita at sa anyong talata, na sinunod ng pag-aaral ang lahat ng etikal na pamantayan. Kinuha ang wastong pahintulot ng mga kalahok, malaya silang umatras o tumigil sa paglahok anumang oras, at tiniyak ang kanilang pagiging hindi makikilala at ang pangangalaga sa kanilang kapakanan. Ipinahahayag din na walang anumang tunggaling interes na nakaapekto sa pag-aaral, mahigpit na iniwasan ang anumang uri ng plagyarisimo, at walang kinikilingan ang naging pagbasa at pagpapakahulugan sa mga natuklasan. Ginamit lamang ang resulta para sa layuning pananaliksik, at tapat na isinapubliko ang paggamit ng AI sa proseso.

REFERENCES

- Abbadia, J. (2022, August 9). How to format a research paper step by step: Discover many styles for producing your research paper, how to correctly arrange and format your research paper in this easy-to-read. APA PsycNet.
Retrieved from: <https://psycnet.apa.org/record/2019-59141-000>
- American Psychological Association. (2020). Publication manual of the American psychological association (7th Ed.) Retrieved from: <https://doi.org/10.1037/0000165-000>
- American Psychological Association. (2019). Basic principles of references.
Retrieved from: <https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/references/basic-principles>.
- American Psychological Association. (2019). Punctuation guidelines.
Retrieved from: <https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/punctuation>

- Editverse. (2025). Wastong bantas sa akademiko at siyentipikong pagsulat. Editverse. Retrieved from: <https://www.editverse.com/tl/wastong-bantas-sa-akademiko-at-siyentipikong-pagsulat>
- FreshEssays. (2021). Importance of research and referencing. Fresh Essays. Retrieved from: <https://samples.freshessays.com/importance-of-research-and-referencing.html>
- George, E. (2022, December 2). A guide to authorship in research and scholarly publishing. Research and Scholarly Publishing. Retrieved from: <https://www.researchandscholarlypublishing.com/authorship-guide>
- Hamburger, G. (2019). Does your research contain these common mistakes? Econtentpro. Blog. Retrieved from: <https://www.econtentpro.com/blog/>
- Hattangadi, V. (2022, September 26). Importance of citation in research. Retrieved from: <https://drvidyahattangadi.com/importance-of-citation-in-research/>
- Husada, S., Laba, A. A., & Putra, A. W. (2018). An e-error analysis of using punctuation made by students in descriptive text at the second year students of SMPN 3 Wera in academic year 2017/2018. *Pendekar: Jurnal*, 1(1). <https://doi.org/10.31764/pendekar.v1i1.253>
- Nikolopoulou, K(2023).What Is Purposive Sampling? | Definition & Examples Retrieved from: Retrived from: <https://www.scribbr.com/methodology/purposive-sampling/>
- Panther Academic Writing. (2020). Why so many students struggle with citations? Retrieved from: <https://pantheracademicediting.com/uncategorized/why-so>
- Pathan, M. (2021). The most frequent capitalization errors made by the learners at undergraduate level: an investigation. *Scholars International Journal of Linguistics and Literature*, 4(3), 65–72 <https://doi.org/10.36348/sijll.2021.v04i03.001>
- Rajpurohit, V. (2023, April 11). Does author position in a research paper matter? Research Voyage. <https://researchvoyage.com/author-position-in-research-paper/> Retrieved from: <https://www.clearvoice.com/resources/what-is-an-article/>
- Serrano, E.L. (2023, April 12). Tekstong sanggunian. pdf [Slide show]. SlideShare. <https://www.slideshare.net/slideshow/tekstongsanggunianpdf/25733>
- STI College. (2024). Pagsulat ng papel gamit ang pananaliksik. Studocu. Retrieved from: <https://www.studocu.com/ph/document/sti-college/pagbasa-at-pagsusuri-ng-ibat-ibang-teksto-tungo-sa-pananaliksik/pagsulat-ng-papel-gamit-ang-pananaliksik-performance-task2/42331255>
- University of Reading. (2024). Punctuation. Libguides. Retrieved from: <https://libguides.reading.ac.uk/writing/punctuation>
- Writers King. (2025). List of referencing styles. Retrived from: <https://writersking.com/list-of-referencing-styles/?amp=1>